

**ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО СПОСОБА ПЕРЕРАБОТКИ
ОСАДКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТОКОВ КОКОНОМОТАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЧВОУЛУЧШАЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ**

© 2024 Хуррамова Н.М., Хуррамов М.Г., Назиров З.Ш., Хуррамова Д.М., Джураева Н.Б.

В статье представлены результаты переработки осадки технологических стоков кокономотального производства с использованием солнечной установки. В фокусе помещается приспособление из железного листа с обезвоженными осадками. Для ускорения процессов осадки 4-5 раз перелопачиваются. Твердая фаза осадка содержит более 50% органических веществ, комплексы азота и фосфора. Процесс пастеризации проведен в режиме до 85-92°C, выдерживанием 20-30мин. Для получения композиции в качестве добавки использован водорослевой горный известняк с тониной размола 0,25 мм, 7% от массы высушенного осадка и добавляли при температуры 60-70°C перелопачиваем. Смесь можно использовать в качестве почвоулучшающей композиции в сельском хозяйстве. Способ обеспечивает утилизацию осадков и повышает экологическую безопасность окружающей среды.

Ключевые слова: осадки стоков кокономотального производства, солнечный установки, сушка, водорослевой известняк, почвоулучшающая композиция.

Введение. Анализ последних исследований и публикаций научно-технической информации показывает, что одним из перспективных направлений утилизации осадков сточных вод является использование их в качестве почвоулучшающей добавки в сельском хозяйстве, городском озеленении. Повторное вовлечение осадки стоков в сельскохозяйственном обороте позволяет расширить сырьевую базу страны и на этой основе увеличить масштабы производства. Кроме того, утилизация отходов позволяет частично заменить первичное сырье и эффективнее использовать природные богатства. Осадки технологических сточных вод в некоторых случаях являются более сильным агентом, влияющим на свойства почвы, чем навоз и минеральные удобрения и служат основным источником фосфорного питания растений, и при повышенных дозах практически отсутствует необходимость внесения минеральных удобрений [1-5].

Твердая фаза осадков технологических сточных вод кокономотального производства текстильного промышленности включает значительное количество органических веществ (более 50%), комплексы азота, фосфора и калия, что определяет целесообразность утилизации осадков в качестве почвоулучшающей добавки. Одной из основных проблем их использования является токсичность и неблагоприятные санитарно-гигиенические показатели осадков, не позволяющие напрямую использовать их в качестве почвоулучшающей добавки и органоминерального удобрения. [6-8].

Применяемые в настоящее время способы обезвреживания осадка, как правило, не обеспечивают требуемой степени детоксикации и обеззараживания требуют высоких затрат. Следует отметить, что осадки технологических сточных вод имеют несбалансированный состав основных элементов питания. Поэтому наибольшая урожайность полевых сельскохозяйственных культур может быть достигнута при добавлении к ним питательных элементов для компенсации несбалансированности.

Еще нужно учитывать важность процесса нейтрализации токсических веществ и снижения подвижности элементов. Поиск средств и способов их решения является актуальной задачей.

Постановка задачи. Целью данной работы является разработка наиболее доступных и эффективных ресурсосберегающих способов обезвреживания и утилизации осадков технологических сточных вод кокономотального производства с использованием водорослевого известняка Гиссарскую горную породу и солнечной энергии, с целью использования в качестве почвоулучшающей композиции в сельском и городском хозяйстве.

Экспериментальные методы. В качестве базового объекта были выбраны осадки технологических сточных вод кокономотального производства Шахриябзкой шелкомотальной фабрики. При проведении исследования использованы следующие методы измерения: гравиметрические, титриметрические, колориметрические, спектрофотометрические и электрометрические. Измерения проведены в соответствии с нормативно-технической документацией.

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлен состав технологических сточных вод кокономотального производства. Потребляемая в производственном процессе вода загрязняется органическими веществами. Это продукты распада шелкового клея серицина, другие органические и неорганические соединения, частицы оболочек куколки естественного происхождения. Технологический процесс получения шелка-сырца основан на использовании воды в качестве размягчителя и растворителя серицина и жировосковых веществ, в которых происходят процессы размотки коконов и отварки шелковых нитей.

Таблица 1. Состав технологических сточных вод кокономотального цеха

№	Показатели	Единица измерения	Количества
1	Температура	°С	28-35
2	Запах (при 20°С)	балл	4,0±1,0
3	Взвешенные вещества	мг/дм ³	200-350
4	Сухой остаток	мг/дм ³	900-1200
5	Зольность сухого остатка	%	48-60
6	БПК _{полн.}	мг/дм ³	570-700
7	Водородный показатель	единиц рН	7-8,5
8	Азот аммонийный	мг/дм ³	25-30
9	Сульфаты	мг/дм ³	150-180
10	Жиры	мг/дм ³	30-180
11	Фосфаты	мг/дм ³	4-6
12	Осадок от объема воды за 2 часа отстаивания	%	2,2-2,5

При отварке коконов остается только 70% фиброина (волоконистого белкового соединения), все остальные вещества до 30% (серицин 20-30%; минеральные 1,1-1,7%, воскообразные и жировые 1,6-3,9%) с водой почти полностью растворяются в канализации.

По данным Л.Ю. Юнусова серицин содержит 379 аминокислотных остатков, в большом количестве содержит серицин, треонин, аспаргиновую и глутаминовую кислоты [9]. В результате на каждый 1 кг выработанного шелка-сырца образуется обычно 1,5-2 кг белковых отходов. Потребляемая в производственном процессе вода загрязняется органическими веществами.

Предлагаемый ресурсосберегающий способ состоит из следующих этапов:

1. Технологические сточные воды кокономотального производства напрямую выделяются в отдельные карты иловой площадки очистительных сооружений.

2. Процесс обезвоживания проводится естественной фильтрацией, нагрузка на иловую площадку в среднем составляла 12 м^3 на 1 м^2 . Как показали результаты наблюдения, 80% свободной воды в течение 20-25 мин. испаривается под действием силы тяжести. Несброженный осадок технологических сточных вод кокономотального производства хорошо выдаёт воду. Это объясняется тем, что в осадке содержится некоторое количество частички куколок, которые представляя собой своеобразный фильтр, армируют осадок.

В климатических условиях Узбекистана влажность уменьшается на 85-87%.

После выделения осадков, технологические сточные воды направляются обратно на биологическую очистку.

3. Процесс пастеризации обезвоженного осадка сточных вод проведен, термической обработкой при помощи воздействия концентрированного солнечного излучения. Режим обработки, нагревание осадка $85-92^\circ\text{C}$, с последующим выдерживанием в течение 20-30 мин. Температура в конце сушки до $30-35^\circ\text{C}$. При температуре около 85°C , происходит процесс дегельминтизации осадков.

На основе проведенных лабораторных исследований, на научной базе Карши ГУ были изготовлены, опытные установки для термической обработки обезвоженных осадков (рис. 1).

Рис.1. Процесс пастеризации осадок сточных вод кокономотального производства:
1 - солнечный концентратор, 2 - приспособления из железного листа, 3 - осадки

Для обработки осадков параллельные солнечные лучи собираются с помощью вогнутого зеркала (1). В фокусе зеркала помещается приспособление из железного листа (2) с обезвоженными осадками. В фокусе зеркала температура поднимается до 200°C в течение 13-15 мин. Тепло из горячего железа передается за счет теплопроводности на массу осадков (3), а с ее поверхности в окружающую среду теплота уходит за счет конвекции. Нагретый воздух в приспособлении, является теплоносителем и одновременно переносчиком влаги, испарившийся из влажного материала. Нагревающие приспособления из железа обеспечивают равномерный обогрев осадков. Для равномерного и ускоренного процесса сушки осадков необходимо 4-5 раз перелопачивать.

4. Для получения почвоулучшающей композиции в качестве добавки был использован измельченный (в виде муки с тониной размола 0,25 мм) Гиссарский горный известняк естественного происхождения, 7% от массы высушенного ОСВ. Изучен химический состав водорослевого известняка Гиссарской горной породы в %: SiO₂-5.2; TiO₂-0.05; Al₂O₃-0.8; Fe₂O₃+FeO-0.55; MnO-0.05; CaO-43.0; MgO-8.0; K₂O-0.3; Na₂O-0.05; H₂O-0.75; P₂O₅ -0.04; CO₂-41.5; SO₃-0.04; S-0.08. Режим обработки, нагревание смешенного осадка и известняка 60-70°C и выдержки в течение 5 суток.

Географическое расположение Узбекистана позволяет использовать солнечную энергию в процессе пастеризации. В течение года количество условных солнечных дней изменяется в пределах 250-270 дней. Годовое поступление солнечной энергии на 1 м², в Узбекистане составляет более 1600 кВт·ч. Экстремальные значения интенсивности прямой радиации на перпендикулярную поверхность в безоблачные дни в полдень составляет 950-1050 Вт/м², (максимальные) и 530-600 Вт/м², (минимальные). Солнечный свет включает в свой состав ультракороткие волны с длиной волны меньше 400нм (это УФ-свет). Интенсивность УФ-радиации круглый год остается почти одной и той же (2.1-2.7 мкал/см² мин) [10].

УФ излучение относится к ионизирующей радиации, которая способна ионизировать атомы и разрывать ковалентные связи в молекулах и отличается значительной биологической активностью. При солнечной сушке воздействие ультрафиолетового обезвреживания заключается в прямом разрушительном воздействии излучения на нуклеиновые кислоты, входящие в состав ДНК и РНК всех живых организмов в осадке. Нуклеотиды, составляющие ДНК и РНК, очень сильно поглощают УФ излучение с длиной волны в интервале 220-290 нм с максимумом 260 нм. При этом нуклеотиды повреждаются, и в них блокируется процесс воспроизводства клеток и значительно сокращается скорость размножения бактерий [11]. После солнечной сушки, сокращается объем осадков и повышается теплотворная способность ила и биогенных компонентов.

Анализ полученных данных показал, что на выходе содержание сухой массы осадков составляет 85-90%. После солнечной сушки осадок представляет собой не загнивающую, внешне сухую (влажностью 9-10%), сыпучую, свободную от гельминтов и патогенных микроорганизмов массу.

Технические параметры установки: Диаметр зеркала концентратора-3200 мм; Радиус зеркала концентратора-1600 мм; Фокусные расстояния -1160 мм; КПД- 40%; установка малотоннажная, автономная, работает периодически, производительность 100-110 кг/час; площадь приспособления из железа 2,5 м²; поглощающая способность приспособления 0,44, теплоемкость 0,50 Кдж/(кг·град), плотность 7860 кг/м³, теплопроводность 47, Вт/(м·град). В процессе обработки толщина слоя осадков составляет 120-150 мм.

Проведенный экспериментальный опыт показывает, что полученный продукт является экологически безопасным и пригодно для использования.

Выводы. Созданный способ переработки осадков технологических стоков кокономотального производства позволяет решить вопросы не только ресурсосбережения, но и повышения экологической безопасности окружающей среды и одновременно сохранить их ценные агрохимические свойства.

Эффективная сушка осадков при низких температурах проста в эксплуатации и не требует квалифицированного труда, осуществляется посредством автономных источников энергии, обеспечивающих соблюдение противопожарных требований. При этом снижается себестоимость переработки и повышается удобность доставки сырья за счет уменьшения массы сырья. Обеспечивается полная утилизация осадков без образования отходов и появляется дополнительный доход от реализации полученной продукции, которая может использоваться в качестве почвоулучшающей добавки в сельском и городском хозяйстве, зеленом строительстве. Этот способ может быть применен практически для любых централизованных очистных сооружений страны.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Применение однокомпонентных и комплексных удобрений: рекомендации / В. Н. Босак, О. Б. Дормешкин, А. Ф. Минаковский [и др.]. – Минск: БГТУ, 2018. – 30 с.
2. Использование осадков сточных вод в качестве органоминеральных удобрений / В. А. Бондаренко, Г. И. Бельков, А. А. Цыцура, В. М. Николаев. – Оренбург: Изд-во ОГУ, 2000. – 124 с.
3. Применение органических удобрений в интенсивном земледелии: рекомендации / И. Р. Вильдфлуш, Т. Ф. Персикова, П. А. Саскевич [и др.]. – Горки: БГСХА, 2015. – 50 с.
4. Новикова, О. К. Обработка осадков сточных вод: учеб.-метод. пособие / О. К. Новикова. – Гомель: БелГУТ, 2015. – 96 с.
5. Пахненко, Е. П. Осадки сточных вод и другие нетрадиционные органические удобрения / Е.П. Пахненко. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 311 с.
6. ГОСТ Р 17.4.3.07-2001. Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений: государственный стандарт РФ: дата введения 2001-10-01 / Государственный стандарт Российской Федерации. – Изд. официальное. – М.: Стандартинформ, 2008. – 5 с.
7. ГОСТ Р 54534-2011. Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при использовании для рекультивации нарушенных земель: национальный стандарт РФ: дата введения 2013-01-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. – Изд. официальное. – М: Стандартинформ, 2012. – 7 с.
8. ГОСТ Р 54651-2011. Удобрения органические на основе осадков сточных вод: технические условия: дата введения 2011-12-13 / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. – Изд. официальное. – М: Стандартинформ, 2012. – 14 с.
9. Юнусов, Л. Ю. Физико-химические свойства натурального шелка в процессе переработке коконов / Л. Ю. Юнусов. – Ташкент, Наука, 1978. – 146 с.
10. Предварительные результаты оценки солнечных ресурсов: Отчет Проекта АБР UZB TA 8008 / Ш. Файзиев, Н. Гёдер, Э. Люпферт. – Ташкент, 2013. – 42 с.
11. Санитарно-вирусологический контроль эффективности обеззараживания питьевых и сточных вод УФ-излучением: методические указания МУК 4.3.2030–05. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006. – 20 с.

Поступила в редакцию 04.06.2024 г., рекомендована к печати 05.07.2024 г

INVESTIGATION OF A RESOURCE-SAVING METHOD OF PROCESSING SLUDGE OF TECHNOLOGICAL WASTEWATER OF COCONUT REELING PRODUCTION TO OBTAIN A SOIL-IMPROVING COMPOSITION

KHurramova N.M., KHurramov M.G., Nazirov Z.SH., KHurramova D.M., Dzhuraeva N.B.

The article presents the results of processing the sediment of technological wastewater from cocoon-winding production using a solar installation. In focus is placed a device made of iron sheet with dehydrated sediment. To speed up the processes, the sediment is shoveled 4-5 times. The solid phase of the sediment contains more than 50% of organic matter, nitrogen and phosphorus complexes. The pasteurization process was carried out in the mode of up to 85-92 ° C, holding for 20-30 minutes. To obtain the composition, algal mountain limestone with a grinding fineness of 0.25 mm, 7% of the mass of dried sediment was used as an additive and added at a temperature of 60-70 ° C by shoveling. The mixture can be used as a soil-improving composition in agriculture. The method ensures the utilization of sediment and improves the environmental safety of the environment.

Keywords: cocoon winding production sludge, solar installations, drying, algal limestone, soil-improving composition.

Хуррамова Наргиза Мухторовна

ассистент кафедры технологического образования Каршинского государственного университета, Узбекистан, г. Карши.
E-mail: nargiza-xurramova@mail.ru

KHurramova Nargiza Mukhtorovna

Assistant at Department of Technological education of Karshi State University, Uzbekistan, Karshi.

Хуррамов Мухтор Гулович

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологического образования Каршинского государственного университета, Узбекистан, г. Карши.
E-mail: khurramov58@mail.ru

KHurramov Mukhtor Gulovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Technological education of Karshi State University, Uzbekistan, Karshi.

Назирова Зулхайнар Шаропович

кандидат технических наук, доцент кафедры технологического образования Каршинского государственного университета, Узбекистан, г. Карши.
e-mail: nazirovzsh@mail.ru

Nazirov Zulkainar SHarapovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Technological education of Karshi State University, Uzbekistan, Karshi.

Хуррамова Дилобар Мухторовна

ассистент кафедры экологии Международного инновационного университета, Узбекистан, г. Карши.
E-mail: dilobar-xurramova@mail.ru

KHurramova Dilobar Mukhtorovna

Assistant of the Department of Ecology of the International Innovation University, Uzbekistan, Karshi.

Джураева Нигина Баходировна

студент Шахрисабзского государственного педагогического института, Узбекистан, г. Шахрисабз.
E-mail: doniyordjuraev290@gmail.com

Dzhuraeva Nigina Bakhodirovna

Student of Shakhrisabz State Pedagogical Institute, Uzbekistan, Shakhrisabz.